

УДК: 636.082.42

ORCID: 0000-0003-3376-5459

**ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ПАРВАРИШЛАНАЁТГАН НАСЛДОР
БУҚАЛАР УРУҒИНИ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДА БАҲОЛАШНИНГ
АФВЗАЛЛИКЛАРИ**

Аллаяров Шерали Шамшиевич

ТДАУ (Phd) докторанти, телефон: +998335819133, +998917777376

e-mail: sherallayar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351588>

Аннотация. Мақолада қорамолчилик соҳасини инновацион ривожлантириши самарадорлиги наслчилик ишларини юқори технологик воситалардан фойдаланган ҳолда кенг кўламли селекци-наслчилик ишларини юритишга боғлиқлиги ва мамлакатимиз қорамоллар подасини такомиллаштиришда наслдор буқалар уруғи ишлаб чиқаришда амалга оширилаётган модернизация тадбирларининг натижалари ҳақида сўз боради. Бундан ташқари, мақолада янги технологиядан фойдаланган ҳолда наслдор буқалар уруғини баҳолаш натижалари ва иккала усулнинг қийсий таҳлили баён этилган.

Калит сўзлар: сперматозоидлар, ҳаракатчанлик, морфология, уруғлантириши қобилияти, уруғ сифатини баҳолашнинг компьютер тизими, статистик ишлов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ПРИ ОЦЕНКИ СПЕРМЫ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В
УЗБЕКИСТАНЕ**

Аннотация. В статье изложены доводы и информации об эффективности инновационного развития отрасли животноводства, в частности селекционно-племенного дела, которая намного облегчает и повышает эффективности проведения масштабных селекционно-племенных работ с использованием высокотехнологичных средств, о значении производства племенных быков в улучшении стада крупного рогатого скота нашей страны, и осуществляемые, в связи с этим меры по модернизации. Кроме того, в статье описаны результаты оценки спермы племенных быков по новой технологии и сравнительный анализ обоих методов.

Ключ слова: сперматозоиды, подвижность, морфология, оплодотворяющая способность, субпопуляция, компьютерные системы анализа спермы, статистическая обработка.

**BENEFITS OF EVALUATING THE SEMEN OF BREEDING BULLS RAISED IN
UZBEKISTAN USING INNOVATIVE METHODS**

Abstract. The article talks about the effectiveness of the innovative development of the livestock industry, which depends on large-scale selection and breeding work using high-tech tools, the importance of breeding bulls in improving the herd of cattle in our country, and the modernization measures taken in connection with this. In addition, the article describes the results of evaluating the sperm production of breeding bulls using the new technology and a comparative analysis of both methods.

Keywords: spermatozoa, motility, morphology, fertility, computer-assisted sperm analysis, statistical analysis.

Кириш. Замоनावий шароит иқтисодий ўсиш суръатлари ва сифатини, маҳсулотларнинг ички ва ташқи бозордаги рақобатбардошлигини таъминлаш, миллий иқтисодиётнинг барча тармоқларини ривожлантириш юқори технологияли, инновацион бўлишини тақозо этмоқда.

Бу борада ҳукуматимиз томонидан амалга оширилаётган саъи-ҳаракатларнинг ижобий натижалари мамлакатимиз иқтисодиётида кун сайин яққол намоён бўлмоқда ва бундай ўзгаришлар қорамолчилик тармоғига ҳам хосдир. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги «Чорвачилик тармоғини давлат томонидан кўллаб-қувватлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4576-сон қарорида алоҳида банд билан “чорвачиликнинг барча тармоқлари фаолиятини илмий асосда ташкил этиш, илмий-тадқиқот натижалари ва инновацион ишланмаларни маҳсулот ишлаб чиқариш ва наслчилик-селекция амалиётига жорий этиш ишларини йўлга қўйиш” белгиланган [1].

Бу борада “O‘ZNASLCHILIK” давлат корхонасида ҳам муайян ишлар амалга оширилган бўлиб, қуйида ушбу корхонада наслчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда қўлланган инновацион технологиялар самарадорлигини тадқиқ этиш натижалари баён этилмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Ўзбекистонда қорамолчиликнинг ривожлантиришдаэнг долзарб масалалардан бири – бу уни модернизациялаш орқали юқори самарадор тармоққа айлантиришдир. Бу масалани ҳал этишда асосий омил нафақат сут ва гўшт ишлаб чиқариш жараёнидаги технологик жараёнларни инновацион ривожлантириш, балки, селекция-наслчилик ишларига ҳам замоनावий, илғор технологияларни жорий этиш заруриятини англатади. Чунки қорамолчилик тармоғининг иқтисодий самарадорлиги, бутун чорвачиликдаги каби, чорва молларининг зот генофондалари, уларга селекцион таъсир ва ундан кейинги кузатиш, зарур чоралар кўриб бориш каби наслчилик тадбирларига тўғридан-тўғри, бевосита боғлиқ [2].

Аслида, «инновация» атамаси халқаро атама бўлиб, лотинча «novativo», яъни, «янгилашиш» (ёки, “ўзгариш”), маъносида, “in” олд кўшимчаси эса “йўналиш”ини билдирадиган сўзлардан ясалаган бўлиб маълум бир йўналишда янгиланиш ёки ўзгариш маъносини англатади.

Адабий маълумотларга кўра инновациялар: инвестициявий, умумий ишлаб чиқариш, технологик, иқтисодий, ташкилий, алоҳида жараёнга тегишли махсус, маҳсулот тури ва сифатига доир, савдо, маркетинг, инновацион бошқарув ва бошқаларга фарқланади [3-4-5-6]. Уларнинг ҳар бирдан ҳам қайсидир даражада қорамолчиликда фойдаланиш мумкин. Чорвачилик тармоғида инновацион фаолият деганда чорвачилик тармоғининг янги ёки яхшиланган (сифати, кўриниши ва самарадорлик кўрсаткичлари бўйича) маҳсулот ишлаб чиқаришга қаратилган фаолиятга айтилади. Ушбу фаолият илмий-тадқиқот ва ишланма ёки ишлаб чиқаришни модернизациялаш ҳамда бозорни эгаллаш мақсадида илғор тажрибалардан фойдаланиш натижасида вужудга келади [7].

Аммо, биз тадқиқотларимиз мавзуси доирасида селекцион инновацияларга алоҳида эътибор қаратдикки, у қорамолчилик соҳасида қўлланиладиган бошқа инновация шакллариининг самарали бўлиши учун олдиндан замин яратадиган омил вазифасини ўтайди. Унинг асосий ўзига хос хусусияти шундан иборатки, у ишлаб чиқариш субъекти – қорамолнинг бевосита ўзини модернизация қилиш ва ривожлантиришга қаратилган.

Чунки, чорва молларининг наслий сифатининг юқори бўлиши, тармоқда инновацион фаолияти самарадорлигини таъминлашнинг асосий шартидир.

Бунга мисол тариқасида Исроил давлатида чорвачилик соҳасига инновация ютуқларини қўллаш орқали эришилган натижаларга (11000-12000 кг сут соғиб олиш) натижаларни мисол келтиришимиз мумкин. Чунки, бу мамлакатда 1939 йилда ўртача бир сигирдан сут соғиб олиш 2800 кг.ни ташкил этган бўлса, 2007 йилдаёқ ўртача 11000 кг.дан ошган [8].

Шу каби бошқа ривожланган мамлакатлар тажрибаси кўрсатишича, чорвачилик соҳасида юқори маҳсулдорликка эришишда соҳада селекция-наслчилик ишларини олиб бориш ва такрор ишлаб чиқариш учун дунёнинг энг яхши зотларидан фойдаланиш энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади [9].

Бу борада энг оддий йўл – сўзсиз, юқори маҳсулдор молларни импорт қилиш эвазига подани янгилаб боришдир. Аммо, чорва молларини тўғридан-тўғри тирик ҳолда келтириб, подага киритиш ўзини оқлай олмайдиган даражада серхарж иш ва бу генетик жиҳатдан ҳам фенотипик жиҳатдан ҳам импорт қилинган моллар яшаш шароитларининг кескин ўзгаришига қийин ва узоқ муддат мослашади. Импорт генотипларни интродукция қилиш юқори маҳсулдорлик ва давомли ҳаётчанликни кафолатламайди, аммо, фақатгина улардан олинадиган авлодалар маҳаллий шароитларга мослаша бориб, ирсий имкониятларини имкон қадар тўлароқ номён қилишига умид қилиш мумкин. Мазкур масаланинг яна бир ечими хориждан машҳур наслдор буқаларнинг уруғини келтириш бўлиб, кўпчилик ривожланаётган мамлакатларда асосан ушбу усул қўлланилмоқда. Аммо, бу борада ҳам кўпгина муаммолар мавжуд. Бунда асосан, ташкилий–иктисодий масалаларга боғлиқ – юқори сифатли уруғ баҳоси қимматлиги, исталаган пайтда зарур хўжалик-фойдали белгиларига эга моллар уруғини топишнинг мураккаблиги, хориждан келтириладиган уруғ таъминотини узлуксизлигини таъминлаш ва ҳакозолар каби муаммолар туғдиради. Чунки, чорва молларини яхшилаш оддийгина ишлаб чиқариш жараёни эмас, балки, мураккаб илмий-амалий тадқиқот жараёни ҳамдир. Айниқса, қорамолчиликда молларни урчитиш ва парваришлаш технологияларининг ўзига хослигига боғлиқ ҳолда наслдор буқаларнинг подани такрор кўпайтишига таъсири бошқа тармоқлардагидан анча юқори, демак, наслдор буқаларнинг насл бериш сифатларини баҳолаш зарур даражада эътибор талаб этади. Чунки, бунда қимматли наслдор буқадан фойдаланиб пода сифатини яхшилашни жадаллаштириш ва криоконсервация қилинган уруғ ишлаб чиқариш орқали сунъий уруғлантиришдан кенг фойдаланиш, яъни, кенг кўламли селекция ишларини амалга ошириш мумкин [10].

Хорижий олимларнинг бу борадаги тадқиқотларидан кўришимиз мумкинки, сигирларни сунъий уруғлантириш самарадорлиги наслдор буқаларнинг нафақат репродуктив ҳолатига, балки, уларнинг спермасининг сифатига ҳам боғлиқ [11,12]. Келиб чиқишига кўра юқори баҳога эга бўлган наслдор буқаларнинг 40%ининг фертилик даражаси паст бўлиши кузатилган ва ҳатто пуштсизлари ҳам учраб туради. Шунга боғлиқ ҳолда сперматозоидларнинг биологик жиҳатдан мукамаллигини баҳолаш иктисодий ва биологик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга [13,14].

Ананъавий усул бўлган – наслдор буқаларнинг кўпайиш хусусиятларини уруғлантириш натижаларига кўра баҳолаш ишлари эса сифат ва миқдор кўрсаткичлари орқали мажмуавий баҳолаш имконини яратсада баҳолаш аниқлигига бевосита ва

билвосита таъсир этувчи омиллар жуда кўп. Бундан ташқари, мумкин қадар аниқ баҳолаш учун кўплаб урғочи моллар уруғлантириш ва бунинг учун кўплаб авлодларни ўрганиш зарурлиги учун кўп вақт талаб этилиши сабабли бу усул иқтисодий жиҳатдан серхарж, ҳамда, кўп вақт талаб этадиган усулдир.

Бугунги кунда, бизнинг селекционерларимизнинг ҳам маркерли селекция, геном баҳолаш орқали ёш молларнинг эрта ёшларида ирсий имкониятларини ва эҳтимолий камчиликларини башорат қилиш, исталган жинсдаги насл олиш имкониятлари, масалан, урғочи бузоқ олиш учун сексирланган (жинси ажратилган) уруғдан фойдаланиш масалалари тоборо кўпроқ қизиқиш уйғотмоқда. Масалан, Беларусь Республикасидаги ҳамкасблар билан яқин алоқа ўрнатиб, ўзаро самарали ҳамкорлик қилаётган “O‘ZNASLCHILIK” давлат корхонаси томонидан тажриба алмашиш мақсадида амалга оширган хизмат сафарларида РСҲП «Брестплемпредприятие» корхонасининг Баранович филиалида Беларусь Республикасида ягона бўлган сперманинг стандартлаштирилган интерактив таҳлил этиш дастурий таъминоти ўрнатилган технология билан танишиб келинди.

Наслдор буқаларнинг уруғлантириш қобилиятини баҳолаш унинг уруғини таҳлил этишга асосланади ва бир эякулятдан чиқадиган дозалар сони ҳам сперманинг сифат кўрсаткичлари билан узвий боғлиқ. Илгарги, анаънавий усулларда уруғ сифатини тажрибали мутахассис томонидан микроскоп остида ҳаракатчанлиги ва концентрацияси - Горяев, Бюркер, Нойбауэр ёки бошқа ҳисоблаш камералари ёрдамида баҳоланар, кўпчилик ҳолларда эса, намунадаги уруғларнинг бир қисмини чамалаб баҳолаш (янглишиш чегараси 5 % доирасида) кенг тарқалган эди. Бу амалиёт спермотозоидлар морфологияси тадқиқ этиш ва унга боғлиқ ҳолда уруғ дозаларини белгилашга имкон бермас эди [15].

Бу усулда спермийларнинг ҳаракатчанлиги ва миқдорига уруғнинг морфологик таҳлилидан кўра юқорироқ аҳамият берилар эди [16]. Чунки, лаборатория усулидаги морфологик тадқиқотлар кўп вақт талаб этади ва имкон қадар кўпроқ ҳолатларни қамраб оладиган универсал классификацияни танлаб олиш мушкул [17,18] ва аниқлик ҳам етарли даражада бўлмайди [19,20].

Аммо, шуни назрда тутиш керакки, спермийларнинг морфологик сифати, шу жумладан, сперматогенез босқичлари даражасида ва эпидидималь етилиш жараёнларида ирсий равишда бошқарилади [21,22]. Шу сабабли улар ташқи муҳит таъсирига кўпроқ боғлиқ бўлган ҳаракатчанлик кўрсаткичига нисбатан кўпроқ маълумот бера олади [23]. Шундай вазият тақозосига кўра, рақамли технологиялар ривожланиб, улар бошлаб қўлланган соҳалардан бири ҳам андрология бўлди ҳамда инсонлар ва ҳайвонлар жинсий йўллариининг ҳолати, спермийларнинг сифатини баҳолашда яхши натижалар бера бошлади [24,25,26,27].

Компьютер ёрдамида спермийларнинг миқдори [28], ҳаракатчанлиги [29,30], морфологияси баҳоланиб, уларнинг кўрсаткичлари электрон микроскопда акс этади [31,35,33]. Айниқса, автоматлаштирилган CASA (Computer-assisted sperm analysis) тизимининг муваффақиятли қўлланилиши бундай технологияларнинг янада такомиллашиб боришига сабаб бўлди [34,35].

Бу тизимнинг асосий таркибий қисмлари – қарма-қарши кутубли микроскоп, видеокамера, дастурий таъминот билан жиҳозланган компьютер

1-расм. Сперми компьютер таҳлилидан ўтказиш учун CASA тизимининг элементлари.

Айни вақтда CASA тизимининг такомиллашиб бориши натижасида сперми компьютер таҳлилидан ўтказишнинг “AndroVision” автоматик тизими шаклланган бўлиб, чорвачилик илғор технологиялар асосида юритилаётган мамлакатларда кенг қўлланилмоқда. Уларни ишлаб чиқариш ва қўллашда Германия, Франция, Испания ва АҚШ давлатлари илғор бўлиб, ушбу мамлакатлар нафақат ушбу технологияларни қўллаш ишлаб чиқариш кўрсаткичларини ошириш, балки, ушбу технологияларни бошқа мамлакатларга ҳам экспорт қилишга эришмоқдалар. Шу сабабли, бизнинг мамлакатимизга ҳам Германиянинг “MINITUBE” компаниясида ишлаб чиқарилган “AndroVision” лаборатория ускунаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш Давлат Қўмитасининг кўмаги асосида Жаҳон банкининг грант маблағлари ҳисобидан Чорвачилик илмий- текшириш институту билан ҳамкорликда келтирилди ва “O‘ZNASLCHILIK” давлат корхонасида ўрнатилди.

Бу технология текширилаётган маҳсулотни тўлиқ морфологик таҳлил этиш, яъни, спермотозоидларнинг ҳажми ва зичлигидан ташқари, ҳаракатчанлиги, жинсий хужайра акросомасининг бенуқсонлиги, митохондрийларининг фаоллиги, ДНКсининг ҳолатини билиш имконини беради. Спермининг компьютер таҳлилида CASA тизимидан фойдаланган ҳолда эса фақатгина баҳолаш аниқлиги ошибгина қолмасдан, балки, кўплаб вақт ва харажатлар тежаллади, сифат назорати кучаяди. Компьютер технологияларини қўллаш эса маълумотларни чекланмаган миқдорда тўплаш ва таққослаш имкониятини яратади. Ҳозирги, сунъий уруғлантириш тaborо кенг қўлланилаётган даврда эса бундай янги технологияларнинг аҳамияти янада ошиб бормоқда.

Бу ускуна ёрдамида ўрганиш доирасида қамраб олинган 1000 хужайра тўлиқ тадқиқ этилади. Бу ускуна ҳам илмий ҳам ишлаб чиқариш мақсадларида самарали қўллаш мумкин. Ундан фойдаланиш жуда қулай бўлиб, таҳлилдан натижага қадар атиги 3 “қадам”ни ташкил этади.

Ушбу тизим асосида анаънавий тарзда баҳоланадиган: сперма сифатини баҳолаш модулларида ташқари қуйидаги янги, замонавий дастурий модуллardan самарали фойдаланиш мумкин:

1. **Морфология ва морфометрия модули.** Спермани морфологик ва морфометрия тахлилини ўтказиш учун интерфаол тизим: спермийларни танлаб, уларни бўялаган ва бўялмаган ҳолатда ажратади, уларнинг бошчалари узунлиги ва кенлиги, бошча шакли ва ҳар бир спермий танаси ўрта қисмининг бири-бирига ассиметрик ҳолати бўйича таҳлил қилади (Крюгер усулида). Натижада, спермани морфологик аномалиялари кўпроқ бўлган гуруҳларга ажратган ҳолда классификациялаш мумкин;
2. **Ҳаётчанлик модули бўйича:** икки марта флуоресцент ранг бериш усули асосида мембранаси лат емаган спермийларнинг фоиз улушини автоматик тарзда ҳисобланади;
3. **Акросома бенуксонлигини аниқлаш модули.** Бу модул ёрдамида икки марта флуоресцент ранг бериш усули асосида акросомаси лат емаган спермийларнинг фоиз улушини автоматик тарзда ҳисобланади;
4. **Митохондрийлар фаоллигини аниқлаш модули.** Бу модул ёрдамида икки марта флуоресцент ранг бериш усули асосида митохондрийлари фаол ҳолатда бўлган спермийларнинг фоиз улушини автоматик тарзда ҳисобланади;
5. **ДНК бутунлигини аниқлаш модули.** Бу модул ёрдамида гало-эффект ва икки марта флуоресцент ранг бериш усуллари кўшиб қўллаган ҳолда ДНКси лат еган спермийларнинг фоиз улушини автоматик тарзда ҳисобланади.

5-расм

2-расм. CASA (Computer-assisted sperm analysis) тизими тизим модулларининг экран ифодаси

Тадқиқот натижалари. Ушбу технологияни корхона фаолиятининг дастлабки 3 ойи давомида қўллаш натижасини ундан аввалги, анаънавий усул қўлланган даврга nisbatan иш самарадорлигини, хусусан, уруғни текшириш ва баҳолашга сарфланган вақт, иш ҳажми ва сифати таҳлил этилди.

Таҳлиллар натижасида аниқландики, янги технология асосида сперма маҳсулотини текшириш ишларига қарайиб 2 барабар вақт сарфланган ҳолда, олинган маълумотлар автоматик тарзда бирламчи маълумотлар ва таҳлилий натижаларнинг маълумотлар базасида автоматик тарзда жамлаб борилиши бу борадаги ишларнинг тубдан энгиллаштириши билан бир қаторда кейинчалик ҳам илмий-амалий таҳлиллар ўтказиш ва

уларниг натижаларидан хулоса чиқарган холда зарур чораларни белгилашга қулай шароит яратади. Ундан ташқари, аввалги, анаъанавий баҳолаш усулларидан фарқли равишда ушбу технология сперма маҳсулотини бир қанча янги, муҳим кўрсаткичлар бўйича баҳолаш имконини беради.

Уруғ сифатини баҳолашда уларниг ҳаракатчанлиги муҳим аҳамиятга эга. Бу кўрсаткич микроскоп ёрдамида баҳоланадиган усуллар орқали аниқланади. Юқорида кўрсатилган инновацион технология асосида тажриба ўтказганимизда CASA тизимидан фойдаланиб компьютер таҳлили амалга оширилди. Бу тизим спермотозоидларнинг концентрациясини, ҳаракатчанлигини ва морфологиясини баҳолашга жуда қулай.

3-расм

3-расм. Германиянинг “MINITUBE” компанияси мутахассислари томонидан “AndroVision” технологияси билан тантиштириш жараёни

Бу борада ушбу тизимнинг ўзига хос хусусияти шундаки, ДНК фрагментациясини ўлчаш мумкин. ДНК фрагментацияси индекси – ДНКси зарарланган спермотозоидларнинг (бунда хужайралар спектрнинг қизил қисмида флюоресцентланади) жами спермотозоидлар сонига нисбати билан аниқланади. Шу тарзда, CASA технологияси ёрдамида аниқлик бир неча баравар ошади, вақт сарфи камаяди ва баҳолаш ишларининг сифати жуда ошади.

Тажрибаларимизнинг бевосита амалий қисмида “O‘ZNASLCHILIK” давлат корхонасида парваришланаётган олти бош қора ола голштин зотига мансуб 2-3 ёшли наслдор-спермадонор буқаларнинг уруғи тадқиқ этилди. Ушбу буқалар уруғидан уруғлантириш натижадорлиги 1-жадвалда келтирилган маълумотларда кўринадики, ҳар бир наслдор буқага ўртача $81,0 \pm 9,1$ бошдан, шундан $65 \pm 7,3$ бош уруғланган сигир тўғри келган бўлиб, уруғлантириш даражаси ўртача 80 %ни ташкил этди. Наслдор буқалар ўртасидаги фарқ 9% фоиздан 19 %гача оралиқда. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, сигирлардан фарқли ўлароқ, биринчи марта туғаётган ғунажинларнинг уруғланиш даражаси 90 %дан ошиқ ва Ursinus ва Каркан лақабли буқаларнинг уруғлантириш самарадорлиги уларга тўғри келган ғунажинлар сони кўплигига боғлиқ (50 %дан ошиқ).

Аммо, бу кўрсаткич наслдор буқаларнинг репродуктив хусусиятлари уруғлантириш самарадорлигига ҳал этувчи таъсир кўрсатади дегани эмас. Чунки, наслдор буқаларнинг кўпайиш хусусияти бир меъёрга бўлсада, уруғлантириш самарадорлиги турлича бўлишига уруғлантирилаётган урғочи молларнинг уруғланиш даражаси ҳам катта таъсир кўрсатади.

1-жадвал

т/р	Наслдор буқа лақаби	Жами уруғлантирган, бош	Шундан самарали уруғланган, бош	Уруғлантириш даражаси, %
1	Unit	71	51	72
2	Ursinus	78	69	88
3	Ursel	86	65	76
4	Каркан	89	78	88
5	Kvarts	89	74	83
6	Pushok	75	54	72

Бундан ташқари, уруғлантириш самарадорлигига йил мавсуми, озиклантириш ва сақлаш шароити, уруғлантирувчининг малакаси ва бошқа шу каби ташқи муҳит омиллари ҳам таъсир кўрсатади [36].

Кўйидаги 4-расмдан кўриниб туриптики, энг кўп тўғри чизиқли илгариланма ҳаракатланаётган сперматозоидлар сони (ТИХ, А синфи) Каркан лақабли буқа ($16,8 \pm 0,8$) уруғида ва энг ками Unit ($15,05 \pm 0,5$), Ursel ($15,0 \pm 0,6$) ва Pushok ($15,4 \pm 0,8$) лақабли буқаларда аниқланган. Барча баҳоланган намуналар дозасида мавжуд спермийлар сони ўртача $35,5 \pm 1,2$ млн. донани ташкил этган.

Ҳали янгиланмаган, яъни, амалдаги меъёрий ҳужжатлар бўйича стандарт талаблари анормал морфологияга эга спермийлар сони жами спермийларнинг 18% идан ошмаслиги лозим (ГОСТ 26030-83 Сперма быков замороженная. Технические условия) текширилган барча намуналарда бу кўрсаткич 6 %дан кам миқдорни ташкил этди.

Ҳатто, Каркан лақабли буқадан олинган намунада бу кўрсаткич 2,6 %, Pushok кўрсаткичи эса 5,3% ни ташкил этди. Аниқландики, миқдор ва сифат кўрсаткичларини уйғунликда баҳолаш натижаларига кўра бўйича Каркан ва Ursinus лақабли буқалар юқори баҳолашга эга.

Амалиётда уруғ сифатини баҳолаш пайтида асосан унинг ирсий маҳсулотни тухум хужайрага етказиб бериш ва уни уруғлантириш қобиляти баҳоланади, аммо, уруғланиш натижасида ҳосил бўлган муртакнинг яшовчанлиги ирсий маҳсулотнинг ҳолатига боғлиқ бўлади. Демак, сперматозоиднинг билотик жиҳатдан тўла қимматли эканлигини ундаги хроматин ҳолати билан белгиланади [37]. Хроматиндаги ДНКнинг фрагментацияланиш даражасига кўра сперма намуналарини 4 гуруҳга фарқлаш мумкин:

4-расм. Уруғ махсулдорлиги тадқиқ этилган наслдор букаларнинг уруғ намунасидаги тўғри чизиқли илгариланма ҳаракатга ва анормал морфологияга эга спермийлар миқдорининг график ифодаси.

1-гуруҳга–турли даражаларда фрагментацияланган спермотозоидлари улуши 30 %дан юқори бўлган (юқори даражадаги фрагментация), 2-гуруҳга 10,01 %дан то 30% гача (ўрта даражада), учинчи гуруҳга — 5, % дан 1 % гача (паст даража) ва 4-гуруҳга — 5,0% гача (минимал даража) сперматозоидлари фрагментацияланган хужайралар киради. Тадқиқ этилган наслдор бука сперма намуналарининг фрагментацияланиш индексининг ўртача кўрсаткичлари ўрта даражага, яъни, $9,65\% \pm 0,38$ фоизга тўғри келмоқда. Қуйида, ананаъвий ва янги технологиялар асосида уруғни баҳолаш натижалари таққослама жадвалда баён этилган.

1. Баҳолаш кўрсаткичлари бўйича			
Анаънавий лаборатория усулда		“AndroVision” автоматик тизими ёрдамида	
1	Зичлиги	1	Зичлиги
2	Ҳаракатчанлиги	2	Ҳаракатчанлиги
3	Миқдори	3	Миқдори
4	Спермодозалар миқдорини белгилаш	4	Спермодозалар миқдорини белгилаш
		5	Спермийлар бошчалари ҳолатини баҳолаш
		6	Мембранаси зарарланмаган спермийларнинг фоиз улушини аниқлаш
		7	Акрсомаси зарарланмаган спермийларнинг фоиз улушини ҳисоблаш
		8	Митохондрийлари фаол ҳолатда бўлган спермийларнинг фоиз улушини ҳисоблаш
		9	ДНКси зарарланмаган спермийларнинг фоиз улушини ҳисоблаш
2. Намунани баҳолаш учун вақт сарфи			
5	4 кўрсаткич бўйича жами 30	10	9 та кўрсаткич бўйича 20 минут

	минут		
3. Олинган натижаларга бирламчи ишлов бериш усули ва вақт сарфи			
6	Кўлда. 10 та намунани 3 та кўрсаткич бўйича меъерий кўрсаткичларга солиштириш ва бошқа даврларга нисбатан таққослаш 1 соат.	11	Автоматик усулда. Аниқланган кўрсаткичлар автоматик тарзда “EXSEL” дастурига узатилиши ва белгиланган кўрсаткичларга (бошқа буқа маълумотларига, ёки шу буқа бўйича бошқа давр кўрсаткичларига ва х.к.) таққосланади. 2 барабар кўпроқ натижадорлик ва 2 марта камроқ вақт сарфи, яъни 20 та намуна учун 30 минут вақт сарфлаган ҳолда амалга оширилади.

Хулосалар

1. Натижалардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, наслдор буқалар уруғини ҳар томонлама, комплекс баҳолаш учун компьютер технологияларидан, хусусан, CASA усулидан фойдаланиб, максимал миқдордаги кўрсаткичлар асосида, шу жумладан, сперматозоид таркибидаги ирсий маҳсулот ҳолати бўйича баҳолаш анаънавий усулларга нисбатан бир неча барабар яхши натижалар беради.

2. Наслдор буқалар спермасининг миқдорий ва сифат кўрсаткичларини инновацион технологиядан, яъни, CASA тизимидан фойдаланиб компьютер таҳлили ўтказилганда Каркан ва Ursinus лақабли буқалар энг самарадор уруғ берувчи наслдор буқалар эканлиги аниқланди. Тадқиқот давомида намуналарда аниқланган ДНКнинг фрагментацияланиш индекси (FI) нинг паст даражада эканлиги ($9,65 \pm 0,38\%$) маълум бўлди;

3. Инновацион усулнинг афвзалликлари баён этилган баҳолаш кўрсаткичларининг миқдори, иш унумдорлиги ва аниқлиги билан изоҳланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги «Чорвачилик тармоғини давлат томонидан кўллаб-қувватлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4576-сон қарори.

2. Еремина И.Ю., Герасимова Л.А., Иммуногенетические подходы к организации селекционной работы в молочном скотоводстве красноярского края/Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)#8(17),2015.С119-121. /<https://cyberleninka.ru/article/n/immunogeneticheskie-podhody-k-organizatsii-seleksiionnoy-raboty-v-molochnom-skotovodstve-krasnoyarskogo-kraya>.

3. Болгов А. Е. Карельский тип айрширского скота: этапы выведения, оценка статуса и пути совершенствования // Перспективы развития айрширской породы скота в России: Сборник научных трудов. Вологда, 2008. С. 32–39.

4. Болгов А. Е. Конкурентоспособность айрширской породы скота при интенсивном молочном производстве // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Сб.науч.трудов Вып. 2.

5. Бышова Н. Г., Туников Г. М., Морозова Н. И., Мусаев Ф. А., Иванова Л. В. Инновационная технология производства молока: Монография. Рязань: РГАТУ, 2013. 156 с.
6. Горшков В. В. Инновационные риски. СПб., 1996. 63 с.
7. Ҳасанов.А.А., Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни инновацион ривожлантириш ва унда хизмат кўрсатувчи инфратузилманинг роли. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2018 йил.
8. Забутый А., Док.дисс PhD. Animal Science; - Сельское хозяйство Израиля; - Hannover 2012. – 25 стр.
9. Хасанов А.А., Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни инновацион ривожлантириш ва унда хизмат кўрсатувчи инфратузилманинг роли/“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №4,2018 й.<http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/26Khasanov.pdf>.
10. Виноградова Н.Д., Падерина Р.В., Шляпина М.И., Биотехнологические показатели качества спермопродукции быков-производителей в ОАО «Невское». <https://cyberleninka.ru/article/n/biotehnologicheskie-pokazateli-kachestva-spermoproduktsii-bykov-proizvoditeley-v-oao-nevskoe>.
11. Чомаев А.М., Чернышёва М.Н., Даровских В.Е., Афанасьев В.А. Анализ оплодотворяющей способности семени быков-производителей // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия сельскохозяйственные науки, животноводство. 2003. № 10. С. 46—48.
12. Flowers W.L. Sperm characteristics that limit success of fertilization // J. Anim. 2013. V. 91. no. 73022—3029.
13. Bagirov V.A. Fertil'nost' spermatozoidov i sostojanie hromatina: metody kontrolja (obzor) / Bagirov V.A., Kononov V.P., Iolchiev B.A., Klenovickij P.M., Jernst L.K. Sel'skohozjajstvennaja biologija. 2012. № 2. S. 3—13.
14. Oberlender G. Influence of Ejaculation Time on Sperm Quality Parameters in High Performance Boars / Oberlender G., Murgas L.D.S., Zangeronimo M.G., Silva A.C. and Pereira L.J. J Anim Sci Adv 2012, 2(5): 499—509.
15. Yeung C.H., Cooper T.G., Nieschlag E. A technique for standardization and quality control of subjective sperm motility assessments in semen analysis. Fertil. Steril., 1997, 67: 1156-1158 (doi: 10.1016/S0015-0282(97)81455-0).
16. Hallap T., Haard M., Larsson B., Rodríguez-Martínez H. Does cleansing of frozen-thawed bull semen before assessment provide samples that relate better to potential fertility? Theriogenology, 2004, 62: 702-713 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2003.11.017).
17. Barth A.D., Oko R.J. Abnormal morphology of bovine spermatozoa. Iowa State University Press, Iowa, 1989.
18. Frenau G.E., Chenoweth P.J., Ellis R., Rupp G. Sperm morphology of beef bulls evaluated by two different methods. Anim. Reprod. Sci., 2010, 118: 176-181 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2009.08.015).
19. Revell S. Assessment of the morphology of frozen-thawed bull sperm in relation to its cryopreservation for artificial insemination. Vet. Rec., 2003, 152: 765-767.

20. Phillips N.J., McGowan M.R., Johnston S.D., Mayer D.G. Relationship between thirty post-thaw spermatozoal characteristics and the field fertility of 11 high-use Australian dairy AI sires. *Anim. Reprod. Sci.*, 2004, 81: 47-61 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2003.10.003).
21. Mossman J., Slate J., Humphriess S., Birkhead T. Sperm morphology and velocity are genetically codetermined in the zebra finch. *Evolution*, 2009, 63: 2730-2737 (doi:10.1111/j.1558-5646.2009.00753.x).
22. Soler C., Pérez-Sánchez F., Schulze H., Bergmann M., Oberpenning F., Yeung C.-H., Cooper T.G. Objective evaluation of the morphology of human epididymal sperm heads. *Int. J. Androl.*, 2000, 23: 77-84 (doi: 10.1046/j.1365-2605.2000.00211.x).
23. Soler C., Yeung C.-H., Cooper T.G. Development of sperm motility patterns in the murine epididymis. *Int. J. Androl.*, 1994, 17: 271-278 (doi: 10.1111/j.1365-2605.1994.tb01253.x).
24. Amann R.P., Hammerstedt R.H. Validation of a system for computerized measurement of spermatozoal velocity and percentage of motile sperm. *Biol. Reprod.*, 1980, 23: 647-656 (doi: 10.1095/biolreprod23.3.647).
25. Katz D., Overstreet J. Sperm motility assessment by videomicrography. *Fertil. Steril.*, 1981, 35: 188-193 (doi: 10.1016/S0015-0282(16)45320-3).
26. Katz D.F., Davis R.O., Delandmeter B.A., Overstreet J.W. Real-time analysis of sperm motion using automatic video image digitization. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 1985, 21: 173-182 (doi: 10.1016/0169-2607(85)90002-1).
27. Ginsburg K.A., Arman D.R. The influence of chamber characteristics on the reliability of sperm concentration and movement measurements obtained by manual and videomicrographic analysis. *Fertil. Steril.*, 1990, 53: 882-887.
28. Knuth U.A., Nieschlag E. Comparison of computerized semen analysis with the conventional procedure in 322 patients. *Fertil. Steril.*, 1988, 49: 881-885 (doi: 10.1016/S0015-0282(16)59901-4).
29. Stephens D.T., Hickman R., Hoskins D.D. Description, validation, and performance characteristics of a new computer-automated sperm motility analysis system. *Biol. Reprod.*, 1988, 38: 577-586.
30. Yeung C.H., Weinbauer G.F., Nieschlag E. Movement characteristics of ejaculated sperm from cynomolgus monkeys (*Macaca fascicularis*) analyzed by manual and automated computerized image analysis. *Journal of Medical Primatology*, 1989, 18: 55-68.
31. Schmassmann A., Mikuz G., Bartsch G., Rohr H. Quantification of human sperm morphology and motility by means of semi-automatic image analysis systems. *Microscopica Acta*, 1979, 82: 163-178.
32. Pérez-Sánchez F., de Monserrat J.J., Soler C. Morphometric analysis of human sperm morphology. *Int. J. Androl.*, 1994, 17: 248-255 (doi: 10.1111/j.1365-2605.1994.tb01250.x).
33. Hoidas S., Williams A.E., Tocher J.L., Hargrave T.B. Scoring sperm morphology from fertile and infertile cigarette smokers using the scanning electron microscope and image analysis. *Fertil. Steril.*, 1985, 43: 595-598 (doi: 10.1016/S0015-0282(16)48503-1).

34. Chan S.Y.W., Wang C., Chan S.T.H., Ho P.C., So W.W.K., Chan Y.F., Ma H.K. Predictive value of sperm morphology and movement characteristics in the outcome of in vitro fertilization of human oocytes. *Journal of in Vitro Fertilization and Embryo Transfer*, 1989, 6: 142-148 (doi: 10.1007/BF01130778).

35. Irvine D.S., Macleod I.C., Templeton A.A., Masterton A., Taylor A. Andrology: A prospective clinical study of the relationship between the computer-assisted assessment of human semen quality and the achievement of pregnancy in vivo. *Hum. Reprod.*, 1994, 9: 2324-2334 (doi: 10.1093/oxfordjournals.humrep.a138446).

36. Иолчев Б.С. Факторы, влияющие на уровень воспроизведения коров в современном молочном скотоводстве / Иолчиев Б.С., Кононов В.П., Таджиева А.В., Багиров В.А., Дьякевич О.Н., Мамбеталиев М.А. // *Аграрная Россия*. 2014. № 12. С. 18—21.

37. Иолчиев Б.С. Индекс фрагментации ДНК хроматина в сперматозоидах при оценке качества семени у быков-производителей / Иолчиев Б.С., Багиров В.А., Кленовицкий П.М., Кононов В.П., Таджиева А.В. // *Сельскохозяйственная биология*. 2012. № 4. С. 31